

Pemetaan Penelitian Risiko Likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the map of research development on liquidity risk in Islamic and Conventional Financial Institutions. The research was conducted for 17 years, from 2006 to 2022, by searching through the Scopus website for indexed international journals and Sinta for nationally accredited journals, using the keyword "Liquidity Risk". There are 289 research articles based on the search results. The search results are then analyzed descriptively, inputted, and analyzed with VOSviewer and literature review. The search results show that the number of publications has increased significantly yearly. Then, based on the mapping results using VOSviewer, research on liquidity risk is divided into 6 clusters. Based on the literature review study, there are 7 main themes about liquidity risk in Islamic and Conventional Financial Institutions.

Keywords: *Liquidity Risk; Bibliometrics; VOSviewer; Literature Review; Islamic and Conventional Financial Institutions.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar risiko likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Penelitian dilakukan selama kurun waktu 17 tahun dari tahun 2006 hingga 2022 dengan cara melakukan penelusuran melalui website Scopus untuk jurnal internasional terindeks dan Sinta untuk jurnal nasional terakreditasi, dengan kata kunci Risiko Likuiditas. Terdapat 289 artikel penelitian berdasarkan hasil penelusuran. Artikel hasil penelusuran tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif, diinput, dianalisis dengan VOSviewer dan kajian literature review. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Kemudian, berdasarkan hasil pemetaan menggunakan VOSviewer, penelitian seputar risiko likuiditas terbagi menjadi 6 kluster. Sedangkan berdasarkan studi literature review, terdapat 7 tema utama seputar risiko likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Kata Kunci: Risiko Likuiditas; Bibliometrik; VOSviewer; Literature Review; Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global, khususnya dalam sektor industri keuangan syariah dan konvensional, senantiasa bergerak cepat, sehingga memunculkan risiko yang semakin kompleks. Hal ini menyebabkan perlu adanya kebijakan yang mengelola eksposur risiko secara efektif dan dapat mengendalikan risiko yang akan terjadi. Dengan demikian, sektor industri keuangan dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan stabil meskipun dilanda krisis finansial (Scannella, 2016).

Salah satu risiko yang perlu diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan adalah risiko likuiditas. Pengelolaan risiko likuiditas sangat penting karena dampak dari risiko ini sangat besar, bahkan dalam beberapa kasus terdapat bank yang gagal sebagai akibat tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas (Effendi & Disman, 2017). Risiko likuiditas dapat disebabkan bank tidak mampu menghasilkan arus kas dari aset produktif, atau yang berasal dari hasil penjualan aset termasuk aset likuid, atau dari penghimpunan dana masyarakat, transaksi antar bank atau pinjaman yang diterima. Apabila pada saat membutuhkan likuiditas dan bank tidak mampu memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut, misalnya dari pinjaman antar bank, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun (Zafrizal et al., 2021). Akibat lebih jauh dari hal itu adalah akan menimbulkan masalah likuiditas, yang selanjutnya dapat memengaruhi aspek keuangan lain yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Jadi, bank harus memiliki rencana manajemen likuiditas yang memadai untuk mengatasi risiko ini dan memastikan bahwa mereka memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka. Bank juga diharuskan untuk memenuhi persyaratan likuiditas yang ditetapkan oleh otoritas regulasi untuk memastikan bahwa mereka dapat mengatasi risiko likuiditas (Mohammad et al., 2020).

Lembaga keuangan perlu menerapkan manajemen risiko likuiditas secara efektif, baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak, karena permasalahan likuiditas dapat memberikan dampak yang signifikan. Di samping itu, tujuan utama dari manajemen risiko likuiditas adalah memastikan kecukupan dana secara harian, baik pada kondisi normal maupun pada kondisi krisis agar dapat memenuhi kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia (Gabbi, 2013). Bank harus memperkirakan kebutuhan likuiditas yang terjadwal ataupun tidak terjadwal untuk menjaga tingkat kecukupan likuiditas yang efisien. Tata cara mengelola risiko likuiditas, adalah: (1) proses identifikasi risiko likuiditas untuk memahami proses aktivitas bank dan mengidentifikasi titik simpul yang rawan terjadi masalah risiko likuiditas; (2) pengukuran risiko likuiditas untuk mengetahui besaran risiko likuiditas dan membandingkan dengan limit sehingga dapat diputuskan apakah perlu strategi khusus untuk mengatasi permasalahan terkait risiko likuiditas; dan (3) melakukan pengendalian risiko likuiditas, berupa tindak aksi yang diperlukan untuk mengatasi persoalan terkait risiko likuiditas (Robatto, 2019).

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan pemetaan topik manajemen risiko likuiditas untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang akan terjadi. Hal demikian dapat mencukupi kebutuhan sumber daya manusia yang bertugas di bidang manajemen risiko memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai kebutuhan bank (Ghenimi et al., 2021). Jadi, tujuan penelitian ini adalah memetakan topik penelitian seputar risiko likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi Sinta.

KAJIAN PUSTAKA

Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi oleh bank bahwa ia tidak akan mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo karena kesulitan untuk menyediakan dana yang diperlukan. Ini bisa terjadi karena bank tidak memiliki cukup dana tunai atau aset yang dapat dijual dengan cepat untuk menutupi kewajiban yang harus dibayar. Risiko ini meningkat ketika bank meminjamkan dana dengan jangka waktu yang lebih lama dari jangka waktu dari dana yang dipinjamkannya. Risiko likuiditas juga dapat timbul dari perubahan dalam tingkat suku bunga, perubahan dalam preferensi pelanggan untuk menarik dana, atau perubahan dalam regulasi perbankan (Imna et al., 2020).

Studi bibliometrik merupakan penerapan metode matematika dan statistik terhadap publikasi suatu buku, artikel dan media informasi lainnya. Tujuannya untuk menganalisis dan mempelajari peta

perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan. Dan juga dapat menganalisis indikator produktivitas sederhana pada suatu penelitian dengan teknik yang lebih canggih dan multidimensi berdasarkan kutipan dalam artikel. Sehingga dapat mengidentifikasi dan memetakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (multidisiplin) baru (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah alat perangkat lunak untuk membuat, menjelajahi dan memvisualisasikan peta jaringan metadata. Dapat disimpulkan bahwa perangkat ini mempunyai dua fungsi utama (van Eck NJ, 2022):

- (1) Membuat peta bibliometrik berdasarkan jaringan metadata. Peta tersebut dapat membuat jaringan publikasi ilmiah, jurnal, peneliti, institusi, negara, kata kunci yang sudah tersedia atau belum tersedia. Untuk membangun jaringan ini, dibutuhkan file database bibliografi, seperti *Web of Science*, *Scopus*, *Dimensions*, *Lens* dan *PubMed Files*. Atau dari file pengatur referensi, seperti *RIS*, *EndNote*, *File RefWorks*) dengan menginputnya ke dalam *software VOSviewer*. Dan juga dapat dengan cara mengunduh data melalui *API*, seperti *Crossref API*, *OpenAlex API*, *Europe PMC API* dan beberapa lainnya; dan
- (2) Memvisualisasikan dan menjelajahi peta bibliometrik. *VOSviewer* menyediakan tiga bentuk visualisasi, yaitu visualisasi jaringan, overlay dan kepadatan. Visualisasi tersebut dapat diperbesar sehingga memungkinkan menjelajahi peta bibliometrik secara detail dan lengkap, meskipun berisi ribuan item.

Kajian *literature review* merupakan proses menganalisis dan mengidentifikasi artikel-artikel penelitian dalam tema tertentu. Dengan proses tersebut, maka langkah-langkah *me-review* artikel-artikel dari jurnal, tugas akhir maupun prosiding seminar dapat berjalan sistematis dan terstruktur (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah risiko likuiditas pada perbankan syariah dan konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang risiko likuiditas yang berasal dari jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi Sinta. Sumber pengambilan data berasal dari *website* Scopus dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish/Harzing*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Risiko Likuiditas Bank*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2006-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Risiko Likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang berasal dari aplikasi *Perish/Harzing* selama periode 2006 hingga tahun 2022, terdapat 149 jurnal internasional terindeks *Scopus* dan 150 jurnal nasional Indonesia terindeks Sinta seputar penelitian risiko likuiditas pada Lembaga Keuangan. Rata-rata publikasi jurnal yang berkaitan dengan risiko likuiditas per tahun adalah sekitar 18 artikel lebih.

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar Risiko Likuiditas berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
-------	------------------	-------	------------------

2006	1	2015	25
2007	2	2016	12
2009	5	2017	22
2010	4	2018	28
2011	4	2019	29
2012	7	2020	35
2013	11	2021	42
2014	12	2022	50

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 2, terdapat 29 afiliasi/lembaga terbanyak yang mempublikasikan jurnal seputar risiko likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. IMF Economic Review merupakan lembaga penerbit jurnal terbanyak yang mempublikasikan hasil tentang risiko likuiditas, dengan jumlah publikasi sebanyak 12 jurnal.

Tabel 2. Afiliasi/Institusi penerbit jurnal ilmiah Risiko Likuiditas

Nama Afiliasi/Instusi	Jumlah Publikasi
IMF Economic Review	12
Jurnal EMBA (Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi)	7
Diponegoro Journal of Accounting	6
Banks and Bank Systems, Diponegoro Journal of Management	5
Advances in Intelligent Systems and Computing, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Journal of Banking and Finance, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Progress (Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan)	3
Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, Cogent Economics and Finance, E-Jurnal Manajemen, Fair Value (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan), International Review of Economics and Finance, Journal of Accounting and Investment, Journal of Financial Regulation and Compliance, Journal of Financial Stability, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Journal of Islamic Accounting and Business Research,	2

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Risiko Likuiditas

Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18*.

Hasil visualisasi *software VOSViewer* terkait peta perkembangan penelitian seputar Risiko Likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional terdapat 6 kluster dan 109 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1, warna merah terdiri dari 39 item topik, yaitu: *bank liquidity risk, bank sector, bank system, capital, case, cbs, commercial bank, conventional bank, credit, design methodology approach, economy, effectiveness, efficiency, financial crisis, financial institution, financial stability, fund, funding liquidity risk, gdp, ibs, inflation, islamic bank, liquid asset, liquidity, liquidity ratio, liquidity risk management, literature, long run, management, market, measure, originality value, regulation, risk, role, rural bank, size, stability, term*.
- Kluster 2, warna hijau, terdiri dari 32 item topik, yaitu: *ability, bank mandiri, banking company, banking financial performance, bopo, bpr, capital adequacy, company size, cost, credit risk, data, financial performance, financial services authority, financial statement, firm size, idx, indonesia stock exchange, insignificant effect, investor, islamic banking, ldr, market risk, nim, npl, operational risk, performing loan, persero, profitability, credit risk, liquidity risk, roa, state*.
- Kluster 3, warna biru tua, terdiri dari 14 item topik, yaitu: *asset, banking, capital adequacy ratio, comparative study, conventional banking, covid, empirical evidence, equity, fdr, financing, risk, npf, return, roe*.
- Kluster 4, warna kuning, terdiri dari 13 item topik, yaitu: *bank capital, bank performance, bank profitability, bank size, banking industry, cash, deposit, investment, liquidity gap, loan, negative relationship, ratio, total asset*.
- Kluster 5, warna ungu, terdiri dari 8 item topik, yaitu: *bank stability, deposit ratio, firm value, interest rate risk, net interest margin, observation, significant impact, significant negative effect*.
- Kluster 6, warna biru muda, terdiri dari 3 item topik, yaitu: *evidence, international banking, liquidity risk transmission*.

3. Studi *Literature Review* seputar Manajemen Risiko Likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Terdapat 6 topik penelitian seputar manajemen risiko likuiditas, yaitu:

Pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko likuiditas pada perbankan dapat dilakukan dengan menganalisis beberapa faktor, seperti jumlah kas dan setara kas yang tersedia, profil deposito, kualitas aktiva produktif, dan hubungan dengan pihak ketiga seperti lembaga keuangan lain atau pasar uang. Selain itu, perbankan juga dapat menggunakan alat-alat seperti rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk penarikan dana nasabah secara tepat waktu (Gianfelice et al., 2015).

Kedua, pengukuran risiko. Ada beberapa cara untuk mengukur risiko likuiditas pada perbankan, diantaranya adalah: (1) Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk penarikan dana nasabah secara tepat waktu. Rasio yang digunakan antara lain adalah Current Ratio (CR) dan Quick Ratio (QR); (2) Stress Testing, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis bagaimana bank akan bereaksi terhadap kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Stress testing dilakukan dengan mengasumsikan skenario-skenario yang mungkin terjadi dan menganalisis dampaknya pada posisi likuiditas bank; (3) Net Stable Funding Ratio (NSFR), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyediakan dana jangka panjang untuk posisi aktiva jangka panjang; (4) Liquidity Coverage Ratio (LCR), yaitu rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengatasi kondisi likuiditas darurat. LCR mengukur seberapa besar kas dan setara kas yang dapat digunakan untuk menutupi dana yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu 30 hari; (5) Intraday Liquidity Monitoring, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank secara real-time sehingga dapat mengidentifikasi potensi masalah likuiditas sebelum terjadi (Zhang et al., 2020).

Ketiga, pemetaan risiko. Untuk memetakan risiko likuiditas pada perbankan, perusahaan perbankan dapat menggunakan beberapa metode, diantaranya: (1) Analisis rasio likuiditas, yaitu pengukuran rasio likuiditas seperti rasio biaya dana terhadap dana pihak ketiga (CET1) dan rasio likuiditas gabungan (LCR); (2) Stress testing, yaitu simulasi skenario ekonomi yang menantang untuk menentukan apakah perusahaan perbankan dapat mengatasi kondisi pasar yang buruk; (3) Pemantauan kondisi pasar secara real-time untuk menentukan perubahan yang mungkin mempengaruhi likuiditas perusahaan perbankan; (4) Pemodelan likuiditas dalam berbagai skenario untuk menentukan dampak potensial dari perubahan pasar atau kebijakan perusahaan; (5) Pengelolaan risiko likuiditas melalui aktivitas seperti pembatasan risiko, pembelian asuransi dan diversifikasi investasi. Semua metode tersebut digunakan untuk memahami dan mengelola risiko likuiditas agar perusahaan perbankan dapat mengatasi kondisi pasar yang sulit dan tetap stabil (Deari, 2022).

Keempat, pengelolaan risiko. Manajemen risiko likuiditas pada perbankan melibatkan beberapa tahap, termasuk: (1) Identifikasi risiko likuiditas, seperti perubahan dalam tingkat suku bunga, perubahan dalam kondisi ekonomi, atau perubahan dalam aktivitas perbankan; (2) Pengukuran tingkat risiko likuiditas yang diterima oleh bank, menggunakan metode seperti stress testing atau Value at Risk (VaR); (3) Pengendalian risiko likuiditas untuk mengurangi risiko likuiditas yang diterima oleh bank, seperti meningkatkan cadangan likuiditas atau mengurangi jumlah kredit yang diberikan; (4) Pemantauan kondisi likuiditas secara terus-menerus dan mengambil tindakan yang diperlukan jika risiko likuiditas berubah; dan (5) Laporan dan komunikasi yang transparan dan akurat kepada pihak berwenang dan pemangku kepentingan mengenai risiko likuiditas yang diterima oleh bank dan tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko tersebut (Kholidah et al., 2018).

Kelima, pemantauan risiko. Ada beberapa cara untuk memonitoring risiko likuiditas pada perbankan, di antaranya: (1) Memantau rasio likuiditas seperti rasio cadangan likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan rasio net stable funding (NSFR) dapat digunakan untuk memantau kesehatan likuiditas bank; (2) Memonitoring pergerakan pasar dan tingkat suku bunga dapat memberikan informasi tentang risiko likuiditas yang mungkin dihadapi bank; (3) Memantau posisi keuangan bank, termasuk aset dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dapat memberikan informasi tentang risiko likuiditas yang mungkin dihadapi bank; (4) Melakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan dalam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas bank, seperti perubahan tingkat suku bunga, perubahan dalam pasar keuangan, dan perubahan dalam aktivitas perbankan; (5) Melakukan stress testing untuk mengevaluasi bagaimana bank akan bertahan dalam situasi ekonomi yang buruk dan berpotensi menyebabkan krisis likuiditas; dan (6) Memonitor peraturan dan regulasi yang berlaku di perbankan untuk memastikan kesesuaian dengan standar kepatuhan (Widarjono et al., 2022).

Keenam, pengontrolan risiko. Ada beberapa cara untuk mengontrol risiko likuiditas pada perbankan, di antaranya: (1) Memperluas jangkauan sumber dana, yaitu bank dapat meningkatkan diversifikasi sumber dana dengan menambah deposito, pinjaman jangka panjang, dan dana ekuitas; (2) Mengelola perubahan dalam permintaan dana jangka pendek, yaitu bank dapat mengelola risiko likuiditas dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi perubahan dalam permintaan dana jangka pendek; (3) Memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko, yaitu bank dapat memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko dengan menetapkan prosedur pengendalian risiko yang jelas dan mengimplementasikan sistem pemantauan risiko yang efektif; (4) Membuat cadangan likuiditas, yaitu bank dapat membuat cadangan likuiditas untuk digunakan dalam situasi darurat yang mengharuskan bank untuk menyediakan dana jangka pendek secara cepat; (5) Memanfaatkan instrumen pasar uang, yaitu bank dapat mengelola risiko likuiditas dengan memanfaatkan instrumen pasar uang seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan Repo (Haddou & Mkhinini, 2022).

4. Studi Literature Review seputar Dasar Hukum Risiko Likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Terdapat 6 dasar hukum manajemen risiko likuiditas di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu: (1) Peraturan BI No. 20/6/PBI/2011 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Bank; (2) Peraturan BI No. 21/6/PBI/2011 tentang Pengelolaan Risiko Likuiditas pada Bank; (3) Peraturan BI No. 22/12/PBI/2011 tentang Laporan Risiko Likuiditas Bank; (4) Peraturan BI No. 18/4/PBI/2013 tentang Pengelolaan Risiko Likuiditas pada Bank Umum Kegiatan

Usaha (BUKU) IV; (5) Peraturan BI No. 19/7/PBI/2016 tentang Laporan Risiko Likuiditas Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV; (6) Peraturan BI No. 23/1/PBI/2018 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Risiko Likuiditas pada Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV.

Terdapat 4 dasar hukum manajemen risiko likuiditas berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menjamin stabilitas sistem keuangan, termasuk dalam mengatur risiko likuiditas pada perbankan. Beberapa peraturan yang diterbitkan oleh OJK terkait risiko likuiditas pada perbankan diantaranya adalah: (1) Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2015 tentang Likuiditas Bank, yang mengatur tentang pengelolaan likuiditas bank dan standar likuiditas minimum yang harus dipenuhi oleh bank; (2) Peraturan OJK No. 19/POJK.03/2015 tentang Net Stable Funding Ratio (NSFR), yang mengatur tentang rasio likuiditas jangka panjang yang harus dipenuhi oleh bank; (3) Peraturan OJK No. 20/POJK.03/2015 tentang Liquidity Coverage Ratio (LCR), yang mengatur tentang rasio likuiditas jangka pendek yang harus dipenuhi oleh bank; (4) Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2015 tentang pengelolaan risiko likuiditas, yang mengatur tentang tata cara pengelolaan risiko likuiditas oleh bank.

Terdapat 5 dasar hukum manajemen risiko likuiditas berdasarkan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). BCBS adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Gubernur Bank Sentral dunia (Bank for International Settlements) yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan global. BCBS telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur risiko likuiditas pada perbankan di dunia, diantaranya: *pertama*, Basel III Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring (2010). *Kedua*, Basel III The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools (2013). *Ketiga*, Basel III The Net Stable Funding Ratio (2014). *Keempat*, Basel III The Leverage Ratio (2014). *Kelima*, Basel III The Standardized Approach for measuring counterparty credit risk exposures (2014) (Raz et al., 2022).

5. Studi Literature Review seputar Pengaruh Risiko Likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Terdapat 31 pengaruh yang ditimbulkan oleh risiko likuiditas, yaitu: (1) Asset Liability Management/ALM; (2) Abnormal Return; (3) biaya audit; (4) pemilihan auditor; (5) stabilitas bank; (6) BI Rate; (7) Capital Adequacy Ratio/CAR; (8) risiko kredit; (9) nilai tukar mata uang; (10) pertumbuhan ekonomi; (11) pembiayaan; (12) krisis financial; (13) nilai perusahaan; (14) *Gross Domestic Product/GDP*; (15) obligasi pemerintah; (16) Islamic Interbank Money Market/IIMM; (17) Loan to Deposit Ratio/LDR; (18) margin; (19) produk simpanan deposito Mudharabah; (20) Non Performing Loan/NPL; (21) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO; (22) Price Earning Ratio/PER; (23) stabilitas Harga; (24) Return On Assets/ROA; (25) Return On Equity/ROE; (26) pengambilan risiko/risk-taking; (27) harga saham; (28) return saham; (29) risiko sistematis; (30) Systemically Important Banks/SBIs; dan (31) Total Asset (Waemustafa & Sukri, 2016).

6. Studi Literature Review seputar Determinan Risiko Likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Terdapat 109 determinan risiko likuiditas, yaitu: (1) Accounting Information Systems/AIS; (2) akuisisi; (3) pembatasan aktivitas; (4) kualitas aset; (5) umur perusahaan; (6) kebijakan perusahaan; (7) kapitalisasi perusahaan; (8) Bank Capital Buffer/BCB; (9) kompetisi antar perbankan; (10) peraturan permodalan perbankan; (11) pertumbuhan perbankan; (12) inefisiensi; (13) kebijakan pinjaman; (14) jaringan antar perbankan; (15) regulasi; (16) portfolio perbankan; (17) ukuran perusahaan; (18) Capital Adequacy Ratio/CAR; (19) rasio kas; (20) kepercayaan Chief Executive officer/CEO; (21) Cost-to-Income Ratio/CIR; (22) risiko kredit; (23) Cost of Funds/COF; (24) Covid-19; (25) efisiensi biaya; (26) Credit Loss Provision to Total Loans; (27) Current Liabilities to Net Worth; (28) simpanan deposito; (29) Depositor Loans; (30) Debt to Asset Ratio/DAR; (31) Debt to Equity Ratio/DER; (32) Dynamic Correlation; (33) Earning Assets to Total Assets of Bank; (34) Economic Freedom; (35) stabilitas ekonomi (Imna & Amin, 2017).

Selanjutnya, adalah: (36) ekuitas; (37) Equity to Total Assets/ETA; (38) External Financing Source/EFD; (39) External Funding to Total Liabilities; (40) kepemilikan keluarga; (41) Financing to Deposit Ratio/FDR; (42) krisis keuangan; (43) ekspansi keuangan; (44) stabilitas keuangan; (45) Financing Gap to Total Assets; (46) Financing Loss Provisions to Total Finance of Bank; (47) struktur

pembiayaan; (48) Fixed Charge Coverage; (49) kepemilikan orang asing; (50) krisis keuangan global; (51) Gross Domestic Product/GDP; (52) Hedging/lindung nilai; (53) inflasi; (54) diversifikasi pendapatan; (55) arus informasi; (56) pinjaman antarbank; (57) investasi; (58) Islamic Interbank Rate; (59) Leverage Ratio; (60) Lehman Crisis; (61) Liquid Asset to Deposit/LAD; (62) Liquid Asset to Total Asset/LATA; (63) Liquidity Coverage Ratio/LCR; (64) Liquidity Gap; (65) Liquidity Risk Managemen/LRM Index Method; (66) Liquidity Reserve to Total Assets; (67) Loan to Assets Ratio/LAR; (68) Loan Loss Reserves/LLR; (69) Loan Loss Provision to Loans/LLPL; (70) Long-Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) (van den End & Tabbae, 2012).

Selanjutnya, adalah: (71) Long-Term Lending Interest Rate; (72) Loan to Total Assets/LTA; (73) Loan to Deposit Ratio/LDR; (74) risiko pasar; (75) kebijakan moneter; (76) uang beredar; (77) Net Interest Margin/NIM; (78) laba bersih; (79) Non Performing Financing/NPF; (80) Non-Performing Loan/NPL; (81) Net Working Capital/NWC; (82) Net Loans to Customer and Short-Term Funding; (83) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO; (84) Output Gap; (85) harga minyak dunia; (86) identitas pemilik; (87) perekonomian; (88) pasca krisis keuangan; (89) privat monitoring; (90) Return On Assets/ROA; (91) Return On Equity/ROE; (92) Real Estate Credit; (93) Legal Reserve Requirements/LRR atau Giro Wajib Minimum/GWM; (94) Risky Liquid Assets to Total Assets/RLA; (95) Supervisory Power; (96) kepemilikan pemerintah; (97) perkembangan pasar saham; (98) harga saham; (99) return saham; (100) Systemic Bankign Panics; (101) Volatility Spillovers; (102) Tangible Assets Debt Coverage; (103) teknologi; (104) Times Interest Earned; (105) Third-Party Funds atau Dana Pihak Ketiga/DPK; (106) threshold; (107) Total Finance to Total Assets; (108) Total Assets to Share Capital of Bank; dan (109) Total Liabilities to Total Assets of Bank (Zouari et al., 2014).

7. Studi Literature Review seputar Metode Pengukuran Risiko Likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Terdapat 34 topik penelitian seputar metode pengukuran risiko likuiditas, yaitu: (1) Artificial Neural Network; (2) Bayesian Network Model; (3) Basel III; (4) Balance Sheet Liquidity Analysis; (5) Big Data Analytic-Based; (6) Cash Capital Analysis; (7) Contingency Funding Flows; (8) Deposit-Loan Synergies Vary; (9) Exogenous liquidity risk models; (10) EGARCH-VaR; (11) Federal Reserve System; (12) Framework for The Application of System Thinking/FAST; (13) High-Order ES Based; (14) Independent Reviews of Internal Policies; (15) Islamic Financial Services Board/IFSB; (16) John Law-1705; (17) Liquidity Ratios and Limits; (18) Liquidity Stress Testing; (19) Liquidity Buffer; (20) Market Conditions; (21) Maturity Mismatch (GAP) Analysis; (22) Management of Foreign Currency Flows; (23) Multiperiod Bank Run Model; (24) Multi-Factor Risk Model; (25) Net Stable Funding Ratio/NSFR; (26) Option-Pricing Approach; (27) Panel Smooth Threshold Regression/PSTR; (28) Risk Assessment Model of Systemic Institutions; (29) Strengthening Information Systems; (30) Stress Testing; (31) Systemic Liquidity Risk Index/SLRI; (32) Systemic Decision Making; (33) Total Financing-to-Total Deposits and Short-Term Funding/LDEP; dan (34) Walter Bagehot tahun 1873 (Tavana et al., 2018).

8. Studi Literature Review seputar Pengungkapan Risiko Likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Terdapat 6 topik penelitian seputar pengungkapan risiko likuiditas (Oino, 2021), yaitu:

Pertama, komite audit. Pengungkapan risiko likuiditas oleh komite audit pada perbankan dilakukan melalui laporan tahunan atau laporan keuangan bank. Komite audit akan mengevaluasi dan mengaudit risiko likuiditas yang dihadapi bank, termasuk proses pengelolaan dan pengawasan risiko tersebut. Mereka juga akan memberikan rekomendasi untuk pengendalian risiko yang lebih baik dan mengevaluasi efektivitas dari pengendalian risiko yang ada.

Kedua, kepemilikan institusional. Pengungkapan risiko likuiditas dalam kepemilikan institusi mencakup menyediakan informasi tentang jenis aset yang dimiliki oleh institusi tersebut dan bagaimana aset tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban likuiditas. Ini juga dapat termasuk informasi tentang protokol manajemen risiko likuiditas yang digunakan oleh institusi tersebut dan bagaimana mereka mengevaluasi dan mengelola risiko likuiditas mereka. Informasi ini biasanya dapat ditemukan dalam laporan keuangan institusi atau dalam dokumen lain yang diterbitkan oleh institusi tersebut.

Ketiga, kepemilikan manajerial. Pengungkapan risiko likuiditas dalam kepemilikan manajerial meliputi menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mengelola dan mengevaluasi risiko likuiditas perusahaan. Ini dapat termasuk informasi tentang protokol manajemen risiko likuiditas yang digunakan perusahaan, serta bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan bank dan pemberi pinjaman lainnya untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Informasi ini biasanya dapat ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan atau dalam dokumen lain yang diterbitkan oleh perusahaan, seperti laporan tahunan atau laporan kinerja keuangan.

Keempat, proporsi komisaris independen. Pengungkapan risiko likuiditas pada proporsi komisaris independen dapat dilakukan melalui laporan keuangan perusahaan yang mencantumkan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, termasuk posisi likuiditasnya. Komisaris independen dapat memberikan pandangan dan rekomendasi untuk pengelolaan risiko likuiditas perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat menyediakan informasi tentang prosedur dan mekanisme pengelolaan risiko likuiditas yang diterapkan dalam laporan tahunan atau laporan lainnya yang diterbitkan untuk para pemangku kepentingan.

Kelima, *two-tuple linguistic representation*. Two-tuple linguistic representation adalah metode untuk menyatakan risiko menggunakan dua elemen, yaitu sebuah kata atau frasa yang menyatakan tingkat risiko dan sebuah kata atau frasa yang menyatakan tingkat keyakinan. Misalnya, "tinggi" dapat digunakan untuk menyatakan tingkat risiko dan "pasti" dapat digunakan untuk menyatakan tingkat keyakinan. Dalam pengungkapan risiko likuiditas, perusahaan dapat menggunakan kata atau frasa seperti "tinggi" untuk menyatakan risiko likuiditas yang ada dan "pasti" untuk menyatakan tingkat keyakinan bahwa risiko tersebut akan terjadi. Ini dapat dilakukan dalam laporan keuangan atau dokumen lain yang diterbitkan untuk para pemangku kepentingan perusahaan (Lina et al., 2011).

Keenam, *web-based*. Pengungkapan risiko likuiditas pada web-based dapat dilakukan melalui situs web perusahaan yang menyediakan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, termasuk posisi likuiditasnya. Perusahaan dapat menyediakan informasi tentang prosedur dan mekanisme pengelolaan risiko likuiditas yang diterapkan, serta laporan keuangan atau laporan lain yang relevan yang dapat diakses melalui situs web. Selain itu, perusahaan juga dapat menyediakan sebuah halaman khusus yang menyediakan informasi tentang risiko likuiditas dan bagaimana perusahaan mengelola risiko tersebut. Perusahaan juga dapat menyediakan real-time informasi tentang posisi likuiditas perusahaan, yang dapat diperbarui secara berkala melalui situs web perusahaan. Informasi yang dapat diungkapkan meliputi posisi likuiditas perusahaan saat ini, proyeksi likuiditas di masa depan, serta mekanisme pengelolaan risiko likuiditas yang digunakan perusahaan.

9. Studi Literature Review seputar Mitigasi Risiko Likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Terdapat beberapa topik seputar permasalahan mitigasi risiko likuiditas (Boumediene, 2015), yaitu:

Pertama, diversifikasi. Diversifikasi adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko likuiditas pada perbankan. Diversifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: (1) Diversifikasi sumber dana, yaitu bank dapat meningkatkan diversifikasi sumber dana dengan meningkatkan deposito, meningkatkan pinjaman jangka panjang, dan meningkatkan pendapatan non-tradisional seperti fee-based income; (2) Diversifikasi portofolio kredit, yaitu bank dapat meningkatkan diversifikasi portofolio kredit dengan meningkatkan jumlah nasabah, meningkatkan sektor atau industri yang dibiayai, dan meningkatkan jangka waktu pembiayaan; (3) Diversifikasi geografis, yaitu bank dapat meningkatkan diversifikasi geografis dengan meningkatkan jumlah cabang di berbagai wilayah atau negara; (4) Diversifikasi produk, yaitu bank dapat meningkatkan diversifikasi produk dengan menawarkan berbagai produk perbankan seperti deposito, kredit, dan layanan asuransi dan investasi; dan (5) Diversifikasi risiko, yaitu bank dapat mengukur dan mengelola risiko dengan menggunakan metode yang sesuai seperti Value at Risk (VaR), Stress testing dan Scenario Analysis. Secara keseluruhan, diversifikasi dapat membantu bank untuk mengurangi risiko likuiditas dengan menyebarkan risiko ke berbagai sektor, produk, dan geografis. Namun, diversifikasi juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan perlu diimbangi dengan manajemen risiko yang baik.

Kedua, peramalan arus kas/forecasting cash flows. Peramalan arus kas adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko likuiditas pada perbankan. Dengan melakukan hal ini, bank dapat: *pertama*,

meningkatkan perencanaan likuiditas, yaitu bank dapat meningkatkan perencanaan likuiditas dengan memprediksi cash flows masuk dan keluar dari bank. Hal ini dapat membantu bank untuk mengidentifikasi potensi masalah likuiditas sebelum terjadi dan mengambil tindakan preventif sebelumnya. *Kedua*, meningkatkan monitoring likuiditas, yaitu bank dapat meningkatkan monitoring likuiditas dengan membandingkan hasil forecasting cash flows dengan kondisi sebenarnya. Hal ini dapat membantu bank untuk mengidentifikasi perbedaan antara hasil forecasting dan kondisi sebenarnya sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan. *Ketiga*, mengurangi risiko likuiditas, yaitu bank dapat mengurangi risiko likuiditas dengan memprediksi cash flows masuk dan keluar dan mengambil tindakan preventif sebelumnya. Hal ini dapat membantu bank untuk mengidentifikasi potensi masalah likuiditas sebelum terjadi dan mengambil tindakan preventif sebelumnya. *Keempat*, meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas, yaitu bank dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas dengan memprediksi cash flows masuk dan keluar dan mengambil tindakan preventif sebelumnya. Hal ini dapat membantu bank untuk mengidentifikasi potensi masalah likuiditas sebelum terjadi dan mengambil tindakan preventif sebelumnya. Peramalan arus kas juga harus dilakukan secara terus-menerus dan diperbaharui secara berkala untuk menjamin akurasi dan keandalan hasil yang diperoleh. Selain itu, juga harus dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dan diuji dengan baik.

Ketiga, manajemen risiko versi Basel III. Basel III adalah sebuah standar regulasi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlements (BIS) yang ditujukan untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi risiko sistematis di industri perbankan. Mitigasi risiko likuiditas pada perbankan sesuai dengan Basel III meliputi: (1) Liquidity Coverage Ratio/LCR, yaitu rasio yang mengukur kemampuan bank untuk menghadapi situasi darurat likuiditas dengan mengukur jumlah dana likuid yang dimiliki bank dibandingkan dengan jumlah dana yang diperlukan dalam situasi darurat. Bank harus memenuhi LCR minimum yang ditentukan oleh regulator; (2) Net Stable Funding Ratio/NSFR, yaitu rasio yang mengukur kemampuan bank untuk mencukupi kebutuhan dana jangka panjang dengan mengukur jumlah dana yang diperoleh dari sumber yang stabil dibandingkan dengan jumlah dana yang digunakan untuk kebutuhan jangka panjang. Bank harus memenuhi NSFR minimum yang ditentukan oleh regulator; (3) Stress testing, yaitu Basel III mengharuskan bank untuk melakukan stress testing secara reguler untuk mengukur kemampuan bank dalam menghadapi situasi darurat likuiditas. Stress testing dilakukan dengan memprediksi dampak dari berbagai skenario risiko pada posisi likuiditas bank; (4) Disclosure, yaitu Basel III mengharuskan bank untuk memberikan informasi yang cukup dan transparan tentang posisi likuiditas bank, termasuk LCR, NSFR, dan hasil stress testing; dan (5) Intraday liquidity, yaitu Basel III juga mengharuskan bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas intraday dengan menyediakan fasilitas yang cukup untuk mengatasi kebutuhan likuiditas intraday yang mungkin muncul di antara siklus netting dan penyelesaian. Secara keseluruhan, Basel III memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk mengurangi risiko likuiditas pada perbankan, sehingga memperkuat stabilitas keuangan sistem perbankan secara keseluruhan.

Mitigasi risiko likuiditas lainnya, antara lain: organized tawarruq (commodity murabahah), short-term Sukuk Salam, International Islamic Liquidity Management (IILM) Short-Term Sukuk Program, dan Financing Government Budget Deficit.

10. Studi Literature Review seputar Negara-Negara yang Telah Menerapkan Manajemen Risiko Likuiditas

Terdapat beberapa negara penelitian yang telah menerapkan manajemen risiko likuiditas, yaitu: Algeria, Austria, Australia, Afrika Selatan, Brazil, Kanada, Cile, Cina, Czech, Cape Verde, Mesir, Israel, European Central Bank, Prancis, Jerman, Hong Kong, Indonesia, India, Iran, Iraq, Itali, Irlandia, Jepang, Yordania, Malaysia, Pakistan, Polandia, Rusia, Saudi, Sri Lanka, Thailand, Turkey, Tunis. Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Oman, Qatar, Syria, Uni Emirat Arab, Yaman, West African Economic and Monetary Union (WAEMU) Banks dan Western Balkans (Ahmet Incekara, 2019; Mongid, 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar risiko likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 289 artikel penelitian.
- Afiliasi/lembaga yang terbanyak mempublikasikan hasil penelitian adalah IMF Economic Review merupakan lembaga penerbit jurnal terbanyak yang mempublikasikan hasil tentang risiko likuiditas, dengan jumlah publikasi sebanyak 12 jurnal.
- Peneliti yang paling produktif, yaitu: Syajarul Imna Moch. Amin dari Faculty of Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia, yang menulis sebanyak 4 artikel.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar risiko likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 6 kluster. Kluster 1 terdiri dari 39 topik, kluster 2 terdiri dari 32 topik, kluster 3 terdiri dari 14 topik, kluster 4 terdiri dari 13 topik, kluster 5 terdiri dari 8 topik, dan kluster 6 terdiri dari 3 topik.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat tujuh tema utama penelitian seputar risiko likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) manajemen risiko likuiditas; (2) dasar hukum; (3) pengaruh risiko likuiditas; (4) determinan risiko likuiditas; (5) metode pengukuran risiko likuiditas; (6) pengungkapan risiko likuiditas; dan (7) mitigasi risiko likuiditas.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C., Genovart-Balaguer, J. and Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F., Rasoolimanesh, S.M. and Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P., Ülker, M. and Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y. and Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K., Balusamy, B., Grima, S. and Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D., Bhardwaj, P. and Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P., Grima, S., Sood, K., Balamurugan, B., Özen, E. and Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance*

- Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>
- [Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saber, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>
- [Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>
- [Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>
- [Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>
- [Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>

